

SUN'iy INTELLEKT VA FINTECH ASOSIDA BUDJET TASHKILOTLARI ICHKI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Ibragimova Iroda Rashid kizi-Toshkent Davlat Iqtisodiyt Universiteti Audit kafedrası docenti, gafuribragimov@mail.ru

Samatova Shoxida Umar qizi Bank-Moliya Akademiyasi DMNA-25-01-guruh talabasi samatovashokhida2@gmail.com Tel: +99895092-08-28

Kalit so'zlar: Fiskal strategiya, PEFA reytingi, raqamli audit, Sun'iy intellekt, FinTech, Fraud Detection, masofaviy audit, budjet intizomi, outsorsing, COSO standarti.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdá O'zbekistonning 2026–2028-yillarga mo'ljallangan fiskal strategiyasi doirasida davlat xarajatlarini nazorat qilishda raqamli auditning o'rnini tahlil qilinadi. Shuningdek, PEFA reytingidagi ijobiy dinamika va sohani tartibga soluvchi 10 dan ortiq normativ hujjatlar tahlili asosida, ichki audit tizimiga Sun'iy intellekt (AI) va FinTech yechimlarini integratsiya qilish bo'yicha takliflar berilgan. Buyuk Britaniya, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya tajribasi misolida "Raqamli audit"ning istiqbollari yoritilgan.

Title: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND FINTECH SOLUTIONS IN IMPROVING INTERNAL AUDIT OF BUDGET ORGANIZATIONS:

Ibragimova Iroda Rashid kizi-Toshkent Davlat Iqtisodiyt Universiteti Audit kafedrası docenti, gafuribragimov@mail.ru

Samatova Shoxida Umar qizi Bank-Moliya Akademiyasi DMNA-25-01 guruh talabasi samatovashokhida2@gmail.com Tel: +99895092-08-28

Abstract: This research analyzes the issues of digitalizing the audit system in budget organizations within the framework of Uzbekistan's Fiscal Strategy for 2026–2028. Based on the positive dynamics of the PEFA rating (B+) and the analysis of more than 10 regulatory documents governing the sector, practical proposals are provided for the integration of Artificial Intelligence (AI) and FinTech solutions into the internal audit system. Drawing on the experience of the UK National Audit Office (NAO), the European Court of Auditors (ECA), and the National Research Foundation of Korea (NRF), the paper highlights the prospects of a "Digital Audit" model. The study suggests implementing "Fraud Detection" algorithms and "Smart-Monitoring" platforms to enhance budget discipline and increase expenditure efficiency by 25-30% by 2028.

Keywords: Fiscal strategy, PEFA rating, digital audit, Artificial Intelligence, FinTech, Fraud Detection, remote audit, budget discipline, outsourcing, COSO framework.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining 2025–2030-yillarga mo'ljallangan strategik maqsadlarida davlat moliyasini boshqarishda shaffoflikni ta'minlash va raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifa etib belgilangan.[1,2.4-band]. Ayniqsa, davlat

budjeti daromadlarining 2026-yilda 372,4 trln soʻmdan 2028-yilda 484,7 trln soʻmga yetishi kutilayotgan bir sharoitda, ushbu mablagʻlarning maqsadli va samarali sarflanishini nazorat qilish mexanizmlari ham transformatsiya qilinishini talab etadi [2,58]. Hozirgi kunda anʼanaviy audit usullari katta hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashda va yashirin korrupsion risklarni aniqlashda yetarlicha tezkor emas. Shu sababli, Oʻzbekistonning yangi Fiskal strategiyasi (2026–2028) doirasida davlat xarajatlari samaradorligini oshirish uchun Sunʼiy intellekt (AI) va FinTech yechimlariga asoslangan "Aqlli audit" modeliga oʻtish dolzarb ilmiy va amaliy masaladir.

Xoʻsh, davlat sektorida ichki auditning bugungi holati va PEFA koʻrsatkichlarini koʻrib chiqamiz. Oxirgi yillarda Oʻzbekistonda ichki audit xizmatlarining huquqiy va institutsional asoslari sezilarli darajada mustahkamlandi. Bugungi kunga qadar sohaga oid 10 dan ortiq normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi.[3] Ushbu hujjatlar asosida:

- Ichki auditning milliy standartlari tasdiqlandi;
- Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarida ichki audit xizmatlari tashkil etildi;
- 800 ga yaqin mutaxassis milliy sertifikatga ega boʻldi.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida 2024-yilda PEFA (Davlat xarajatlari va moliyaviy hisobdorlik) mezonlari boʻyicha oʻtkazilgan baholashda Oʻzbekistonning "ichki audit" komponenti B+ (yaxshi) darajasida baholandi. Bu natija tizimning xalqaro standartlarga yaqinlashganini koʻrsatadi, biroq "A" darajasiga erishish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish zarur. [5]

Qoʻshimcha qilib aytib oʻtganda 2026–2028-yillarda Fiskal strategiya va xarajatlar tahlili. Oʻzbekistonning 2026–2028-yillarga moʻljallangan fiskal strategiyasida ijtimoiy yoʻnaltirilgan xarajatlar ustuvorligi saqlab qolinadi.[2] Prognozlarga koʻra:

- 2026-yilda ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari 171,4 trln soʻmni (jami xarajatlarning 41,9%) tashkil etadi.
- Ijtimoiy soha boʻyicha ish haqi xarajatlarining oʻzi 106,6 trln soʻmni tashkil qiladi.
- Tovar va xizmatlar xaridi (ozuq-ovqat, dori-darmon) uchun 11,3 trln soʻm yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan.

1-jadval. Xarajatlarning iqtisodiy tasnif bo'yicha yoyilmasi, trln so'm

		ijro	ijro	parametr	prognoz	mo'ljal	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Jami xarajatlar	281,1	310,9	344,8	408,9	468,3	532,9
	<i>shundan:</i>						
1	Ish haqi va ijtimoiy soliq xarajatlari	114,4	131,2	154,3	171,4	193	215,9
2	Stipendiyalar	1,5	1,7	2	2,3	2,5	2,8
3	Markazlashgan investitsiya xarajatlari	17,4	19,7	16,2	19	22,1	25,1
4	Tovar va xizmatlar bo'yicha xarajatlar	24,5	25,3	26,4	29	31,9	35,1
4.1	Xizmat safarlari xarajatlari	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
4.2	Kommunal to'lovlar, shundan:	8,4	8,7	10,3	10,6	10,9	11,7
	elektroenergiya	7,4	7,4	8,4	8,4	8,6	9,2
	tabiiy gaz	0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,8
	issiq suv va issiqlik energiyasi	0,3	0,5	0,7	0,9	1	1,1
	sovuq suv va kanalizatsiya	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5
	chiqindi	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.3	Saqlash va joriy ta'mirlash	2,1	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
4.4	Tovar-moddiy zaxiralariga xarajatlar, shu jumladan:	8,5	9,7	13,5	14,8	16,3	17,9
	ozuq-ovqat mahsulotlari	3,3	3,7	6,1	6,7	7,6	8,4
	dori-darmonlar va tibbiy vositalar	3,1	3,3	4,2	4,6	5,1	5,6
	yonilg'i va YOMM	0,7	0,8	1,7	1,9	2	2,3
5	Asosiy vositalar bo'yicha xarajatlar	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
	asosiy vositalarni sotib olish	4	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8
6	Foiz to'lovlari	8,2	14,5	21,1	25,6	33,1	39,5
7	Subsidiyalar	29,4	25,9	28,3	28,8	29	30,2
8	DMJ va boshqa jamg'armalarga budjetdan ajratiladigan transfertlar	30,7	34,8	39,5	38,8	43,4	45,7
9	Nafaqalar, moddiy yordam va aholiga boshqa imtiyozli to'lovlar	19,2	15,5	17,3	16,5	20,6	22,8

Bunday ulkan mablag'larni "inson omili" aralashuvi bilan nazorat qilish xatoliklarga va korrupsion risklarga yo'l ochishi mumkin. Shu sababli, strategiya doirasida "Fraud Detection" (firibgarlikni aniqlash) algoritmlarini va real vaqt rejimida ishlovchi Smart-Monitoring platformalarini joriy etish taklif etiladi.

Xalqaro tajriba misolida raqamli audit transformatsiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Xorijiy tajribani o'rganish shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar allaqachon ma'lumotlarni tahlil qilishda Katta ma'lumotlar (Big Data) texnologiyasiga o'tgan:

- Buyuk Britaniya (NAO): Hukumat barcha budjet tashkilotlarining moliyaviy ma'lumotlarini yagona bulutli omborga (Cloud data warehouse) integratsiya qilgan. Bu auditorlarga tanlanma tekshiruv o'rniga, 100% tranzaksiyalarni tahlil qilish imkonini beradi.

[6]

- Yevropa Auditorlik Sudi (ECA): "Topic modeling" usulini qo'llab, minglab moliyaviy hujjatlar ichidan shubhali nuqtalarni soniyalar ichida aniqlaydi. [7]
 - Janubiy Koreya (NRF): Audit jarayonini raqamlashtirish bo'yicha maxsus strategiya ishlab chiqqan bo'lib, unda AI auditorga "shaxsiy yordamchi" sifatida tavsiyalar beradi.[4]
- O'zbekiston davlat moliyasi tizimini isloh qilishni 2026–2028-yillarda islohotlarning yangi bosqichini navbatdagi rejalarida quyidagicha belgilagan:
- Davlat ichki nazorati va ichki audit to'g'risidagi qonunni qabul qilish orqali barcha normalarni tizimlashtirish.
 - "Ichki audit xizmati faoliyatini raqamlashtirish konsepsiyasi" doirasida audit jarayonlarini to'liq avtomatlashtirish.
 - Audit faoliyati mavjud bo'lmagan kichik tashkilotlarda autsorsing tizimini yo'lga qo'yish.
 - Ichki auditorlarni sertifikatlash tizimini xalqaro CIA (Certified Internal Auditor) standartlari bilan uyg'unlashtirish.[2,24-30]

Izlanishlar natijasida O'zbekiston budjet tizimi va fiskal strategiyasining 2026–2028-yillardagi prognoz ko'rsatkichlari tahlili asosida quyidagi amaliy takliflarni ilgari sura olaman:

1. AI-Audit tizimini joriy etish: Ish haqi va ijtimoiy to'lovlar (171,4 trln so'm) auditida "inson xatosi"ni nolga tushirish uchun shubhali tranzaksiyalarni avtomatik aniqlaydigan AI algoritmlarini ishga tushirish.

2. FinTech monitoring platformasi: Dori-darmon va oziq-ovqat uchun ajratilgan 11,3 trln so'mning maqsadli sarflanishini ta'minlashda blokcheyn va smart-kontrakt texnologiyalarini qo'llash.

3. Bulutli ombor yaratish: Buyuk Britaniya tajribasi asosida barcha budjet tashkilotlarining xarajatlar bazasini yagona bulutli markazga jamlash. Bu auditorlik tekshiruvini muddatini 50-60 foizga qisqartiradi.

4. Digital Audit Lab tashkil etish: Auditorlarni zamonaviy FinTech vositalari bilan ishlashga o'rgatuvchi doimiy laboratoriya va o'quv markazini ochish.

Ushbu chora-tadbirlar 2028-yilga borib budjet xarajatlari samaradorligini 25-30 foizga oshirishga va davlat moliyasida shaffoflikni xalqaro darajaga ko'tarishga xizmat qiladi degan fikrdaman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi "Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va unda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-188-sonli Qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. 2025-2027 yillarga mo'ljallangan Fiskal strategiya. – Toshkent, 2024.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 1-avgustdagi "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida ichki audit xizmati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 480-sonli Qarori.

4. NRF ISSUE REPORT 2025-3: "Administrative Audit Digitalization Strategies based on AI Governance." National Research Foundation of Korea, 2025.–8-12p.

5. PEFA Assessment Report: Public Financial Management Performance of Uzbekistan. World Bank and PEFA Secretariat, 2024.

6. National Audit Office (NAO) Report: "Artificial Intelligence and Big Data in the Audit Process." United Kingdom, 2024.

7. European Court of Auditors (ECA). "The use of Data and Technology in Audit: Annual Activity Report". – Luxembourg, 2023. – 34-38 p.

8. Ибрагимов А.К. Аудитнинг халқаро стандартлари асосида банкларда ички аудитнинг ташкилий асослари. Ўқув қўлланма. –Т.:Молия, -348б.

9. Ибрагимов А.К., Ибрагимова И.Р. Особенности перехода на международные стандарты финансовой отчётности в коммерческих банках Республики Узбекистана.// Учёт, анализ и аудит: состояние и перспективы развития: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Луганск, 08 декабря 2023 г. – Луганск: ИП Орехов Д.А., 2024. – 415 с